

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17511079>

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ ЧТЕНИЯ И ИСКУССТВА НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Олимжонова Парвина Содикжон кизи,
магистрант КГУ

Миртурсунова Юлдуз Абдумаликовна,
и.о.доцента НПУУз имени Низами

***Аннотация:** В статье освещены вопросам интеграции уроков чтения, музыки и изобразительного искусства в начальной школе и делается вывод, что интеграция предметов эстетического курса в начальной школе доказывает, что интеграционный процесс – альтернатива в системе эстетического воспитания и развития личности младших школьников.*

***Annotatsiya:** Maqolada boshlang‘ich sinflarda o‘qish, musiqa va tasviriy san’at darslarining integratsiyalashuvi masalalari yoritilgan va boshlang‘ich sinflarda estetika kursi predmetlarini integratsiyalashuvi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining estetik tarbiyasi va shaxsiyatini rivojlantirish tizimida integratsiya jarayoni muqobil ekanligini isbotlaydi, degan xulosaga kelinadi.*

***Abstract:** The article covers the issues of integration of reading, music and fine arts lessons in primary school and concludes that the integration of aesthetic course subjects in primary school proves that the integration process is an alternative in the system of aesthetic education and personality development of primary school students.*

Обучение в школе – длительный, невероятно сложный и важный этап для каждого человека. Главная цель школьного обучения - формирование гармонично развитой, готовой к жизни и получению новых знаний, личности. Чтение как учебная дисциплина имеет в своем распоряжении невероятно сильное средство воздействия на личностные качества учеников, которая несет в себе колоссальный потенциал развития и воспитания.

Изучив перечень работ методистов и педагогов, а также на личном опыте убеждаемся в том, что на уроках чтения в начальных классах необходимо обращаться к произведениям музыкального и изобразительного искусства, так как «сухое чтение» и пробег по произведению не даст необходимого результата, радости общения с книгой, понимания и вникания в суть. Интеграция помогает школьникам воспринимать окружающую действительность целостно, познавать красоту природы, мира вокруг, а также способствует приобретению новых целостных знаний, представлений, что по сути является высшей формой реализации межпредметных связей на новой ступени образовательного процесса.

Воспитание эстетических взглядов учащихся младших классов на уроках чтения происходит напрямую сквозь вовлечение их в процесс художественного творчества. Уроки музыки, чтения и изобразительного искусства – это сферы активной деятельности, где в полной мере раскрываются интеллектуальные, духовные, нравственные способности школьника, то, что на наш взгляд не хватает нашей школе. Ш.А. Амонашвили писал: «Необходимо включить процесс выработки у детей навыка чтения в более широкую, содержательную, эмоциональную, интересную познавательную деятельность, формировать этот навык не как самоцель, а как способ решения познавательных задач».

Стоит отметить, что в последнее время все большим успехом среди учеников начальной школы пользуются интегрированные занятия по искусству, по изучению музыки как части целостной культуры, фольклора, народного и декоративно-прикладного искусства и литературы. Интеграция предметов

эстетического курса в начальной школе позволяет сделать вывод, что интеграционный процесс – альтернатива в системе эстетического воспитания и развития личности младших школьников.

Сила искусства в том, что оно учит ученика сопереживанию, состраданию, возможности смотреть на мир глазами творческого человека–художника, музыканта, писателя, поэта. Искусство учит понимать и сопереживать. Информация, пропущенная сквозь призму чувства, обретает целостность, образность. [2,с.190]

При работе с младшими школьниками на одном из уроков чтения мы использовали в своей работе элементы интеграции на уроке чтения по теме: А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и Рыбке». Иллюстрирование знаменитой сказки углубило образное восприятие характеристики героев. Вопросы, которые были заданы детям после повторного разбора направляли на создание образа в воображении, что значительно упростило работу по словесному рисованию и созданию собственной иллюстрации.

- Какой вы представили себе Рыбку (старика/старуху/землянку)?
- Прочитайте слова из сказки, которые описывают настроение старика (старухи). Выразительным чтением покажите надменность старухи, доброту рыбки, покорность старика.
- Какие выразительные средства использовал автор, чтобы раскрыть характер героев?
- Какие слово использовал автор для описания моря при изменении ситуации? (почернело, сердитое и т.д)
- Почему описание моря так важно в сказке, каким образом через него отображается настроение героев?

При работе над этим произведением я использовала изображения из мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке», где морская цветовая гамма отражает настроение произведения. Ученики, смотря на изображения называли отрывки из произведения, подходящие под описание. При пересказе сказки, одним из

заданий было пересказать отрывок произведения в соответствии с фрагментом мультфильма, демонстрируемым параллельно и без звука, с целью самостоятельного описания действий произведения. В данный момент была заметна разница в способе восприятия информации (аудиал, визуал, кинестетик).

- Аудиалы (12 человек) прекрасно озвучили фрагмент из мультфильма, при этом даже изображая звук волн (шипение), и с изменением голоса отвечали реплики героев.
- Визуалы (17 человек) легче описывали происходящее на экране через призму зрительных образов, цветовую гамму, эмоции и события.
- Кинестетики (14 человек) жестами, мимикой и направлениями буквально демонстративно описывали необходимые отрывок.

Предварительное знакомство с понятием «Землянка» как часть ознакомления с архитектурным искусством, также плодотворно сыграло на дальнейшем описании и иллюстрировании понравившегося отрывка произведения. Многие ученики, вдохновившись изображением моря (в разных его проявлениях) нарисовали именно его, используя для этого богатую цветовую палитру (от черного до нежно-голубого). Также, одним из наиболее часто встречающихся изображений оказалась старуха в образе Морской владычицы. Ученики с энтузиазмом изобразили богатство морского мира (рыб, пузырьки, сокровища и водоросли, объясняя это увиденным фрагментом из мультфильма. Что касается выражения лица старухи, оно было преимущественно злое (как описывали сами учащиеся – гордое, нехорошее, вредное). Восприятие эмоциональной сферы героев через изображения и играющую на фоне музыки дает хороший результат при анализе и пересказе сказки А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».

Интеграционная работа, включающая связь литературы, музыки и изобразительного искусства находит своё отражение не только на уроках чтения в младшей школе, но и при работе с дошкольниками в процессе ознакомления со сказками. На многочисленных уроках по подготовке дошкольников мы

применяли интеграционную связь чтения (подачи литературного материала), музыки (музыкальных и песенных произведений) и изобразительного искусства (закрепление творчеством).

Так во время знакомства с русской народной сказкой «Курочка Ряба» ученики изучили и запомнили тему благодаря нескольким этапам работы:

- Прочтение сказки на уроке;
- Просмотр мультфильма и обсуждение героев (вида, голоса, одежды);
- Работа с изображением (назвать героя на картинке);
- Рисунок курочки и золотого яичка;
- Повторение сказки дома при участии родителей;
- Вольный пересказ и ответы на вопросы по сказке на следующем уроке.

Особый восторг у младших школьников и дошкольников вызывают творческие работы по изученным темам. Во время прохождения обязательной активной практики в школе, на одном из уроков чтения у учащихся 1 класса было задание с использованием изображений литературных героев как прочитанных ранее произведений и известных героев сказок.

Цель задания: уметь определять литературного героя по иллюстрации. Но при этом загадывать героя должен 1 ученик, а называть-- оставшийся класс. При этом у отвечающего есть выбор:

- Описать внешние данные и характер героя, не называя имя и произведение;
- Показать его движения или, реплики используя мимику и жесты.

На карточках были изображены: Лисята (Е.Чарушин «Лисята»), Дед Мороз («В гостях у Деда Мороза» по В.Одоевскому), Филипок («Филипок» Л.Толстой), Буратино (А. Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»), Колобок («Колобок»), Кот в сапогах (Шарль Перро «Кот в сапогах») и др. Данный вид работы особенно заинтересовал учащихся, т.к ученик, объясняющий литературного героя, должен обладать знаниями о том, кто этот герой, из какого произведения, уметь описать по изображению в доступной и понятной форме и

донести свою мысль до других участников интеграционного процесса на уроке чтения. Грамотно организованный интегрированный процесс на уроке чтения в начальной школе обеспечивает полноценное развитие личности учащихся и формирует у них положительные личностные качества.

В процессе интеграции чтения и цикла предметов эстетического направления в младших классах активно осуществляется познавательное-речевое, художественно-эстетическое, физическое, социально-личностное развитие ученика младших классов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кошмина И.В. Межпредметные связи в начальной школе. – М.: Владос, 2003. – 144 с.

2. Киященко Н.И. Пути и средства эстетического воспитания. М.: Наука, 1989.-190 с.

3. Матвеева Е.И., Патрикеева И.Е. Деятельностный подход к обучению в начальной школе. Урок литературного чтения. – М.: Вита-Пресс, 2016. – 176 с.

4. Шаболина «На пути обновления начальной школы нужны ли интегрированные курсы?» // Начальная школа, 1989, №7, стр. 78.
Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 1.2 (81.2). — С. 9-11. — URL: <https://moluch.ru/archive/81/14719/> (дата обращения: 01.05.2021).